

**БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИДАГИ ЙИРИК
АҲОЛИ МАСКАНЛАРИ ҲАКИДА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095106>

Абдураимова С. Е.

Кар. ДУ тадқиқотчиси

Бухоро амирлиги даврида бугунги Чироқчи туманининг деярли катта қисми Чироқчи беклигига қарашли бўлиб, фақатгина тумanning шимоли-шарқий қисмидаги Қалқама қишлоқлар жамламаси ушбу бекликка эмас, қўшни Китоб беклигига қарашли бўлган.

Шу ўринда Чироқчи ва унинг анча йиллар давомида унинг таркибий бир қисми бўлган Кўкдала туманига қисқача тўхталиб ўтсак. Чироқчи – Ўзбекистон Республикасининг Қашқадарё вилоятига қарашли туман. Худуди 2.8 минг км². Аҳолиси 445.5 минг киши. Шимолда Самарқанд вилоятининг Нуробод ва Пастдарғом туманлари, ғарбда Косон тумани, шарқда Шаҳрисабз ва Яққабоб туманлари, жанубда эса Қамаш, Ғузор ва Қарши туманлари билан чегарадош. Маркази – Чироқчи шаҳри. Туманда 33 та маҳалла ва 20 та қишлоқ фуқаролар йиғинлари мавжуд: Дам, Додик, Жар, Кўкдала, Лангар, Мирзатўп, Охунбобоев, Пахтаобод, Торжилға, Ўймовут, Уйшун, Хумо, Чим, Чорвадор, Шўркудук, Эски Анҳор, Янги Ҳаёт, Қалқама, Қахрамон, Қумдарё каби аҳоли масканлари. 2022-йил 17-мартда улардан айримлари Кўкдала туманига ўтказилган. Кўкдала тумани ташкил этилаётганида Чироқчи туманининг куйидаги 32 маҳалласи ушбу туманга қўшилди:

1. Аннаруз, 2. Айритом, 3. Бахт, 4. Бегламиш, 5. Эски-анҳор, 6. Гулистон, 7. Кўкдала, 8. Найман-сарой, 9. Олтин-бошок, 10. Олтин-дала, 11. Пахталисой, 12. Қанотли, 13. Қумдарё, 14. Сойбўйи, 15. Сувлик, 16. Талоқтепа, 17. Торжилға, 18. Тошли, 19. Тўқмор, 20. Умақай, 21. Уймовут, 22. Ҳардури, 23. Хушали, 24. Хўжаобод, 25. Зум, 26. Ўтамайли (Ўтамали), 27. Ғаллакор, 28. Шўрбозор, 29. Шўркудук, 30. Чиял, 31. Чорвадор, 32. Чувуллоқ.

Бухоро амирлигига оид XIX – XX асрлар ёзма манбаларда ушбу аҳоли масканларининг кўпчилиги Чироқчи беклигининг маъмурий бирликлари бўлмиш Бегламиш, Чиял ва Беш-чашма амлоқликларига қарашли бўлган[1] Бугунги кунда Чироқчи туманида таркибида қолаётган юзга яқин аҳоли масканлари эса Чироқчи беклиги пайтидаги Қоратепа, Тош-ариғ, Қайирма ва Хўжа-қўрғон амлоқликлари таркибида бўлган.

Чироқчи беклигида 7 та амлоқлик (Беш-чашма, Бегламиш, Чиял, Қоратепа, Тош-ариғ, Қайирма, Хўжа-қўрғон) мавжуд бўлса-да, улар таркибидаги қишлоқларни географик хусусиятлари, иқтисодий-маданий турмуши ва этник жиҳатларига кўра шартли равишда 4 та тегра (зона)га ёки қишлоқлар жамламасига бўлиб ўрганиш мумкин:

1) Чироқчи кўрғони ва атрофлари (Шу ўринда Қоратепа, Тош-ариғ, Қайирма ва Хўжа-кўрғон амлокликларини бекликнинг бошқарув маркази бўлмиш Чироқчи ва атрофлари зонасига киритиш мумкин);

2) Чиял;

3) Беш-чашма – Қўчқор-булоқ (Шуркудук, Айритом ва ҳ.к);

4) Бегламиш – Қора-янтоқ (Кўкдала).

Юқорида айтилганидек, Чироқчи беклигидаги аҳоли масканларини бу тарзда қисмларга бўлиб таҳлил қилиш шартли бўлиб, негизида бир қатор омиллар ётади. Биринчидан, аҳоли масканлари географик жойлашувига, яъни рельефи – дашт, қир-адир, тоғ ёнбағри, дарё ҳавзасида жойлашганлиги ёки аксинча хусусиятларига кўра Чироқчи беклигидаги қишлоқлар бир-бири билан узвий боғланганлиги кўзга ташланади. Жумладан, Чироқчи кўрғони ва атрофлари Қашқадарё дарёсининг ҳавзасида жойлашиб, аҳолиси нисбатан зич, деҳқончиликка мос ҳудуд бўлса, Бекламиш – Қора-янтоқ (Кўкдала) зонаси асосан даштлик, Беш-чашма қир-адирлик бўлиши билан бирга бирмунча тоғ ёнбағрида жойлашганлиги, Чиял эса асосан қир-адирлардан иборат бўлганлиги билан характерланади. Иккинчидан эса Чироқчи беклигидаги амлокликлар шартли бўлса-да уруғларга қараб тақсимлангандек кўринади. Масалан, Бегламиш амлоклигида асосан ўзбекларнинг “уз” уруғи вакиллари яшайдиган ўнлаб қишлоқларни ўз ичига олган бўлса, Чиял амлоклигида “қутчи”лар, Беш-чашма амлоклигида “сарой”лар, Чироқчи кўрғони ва атрофларида “чуют” уруғи вакиллари истиқомат қилган ўнлаб қишлоқлардан ташкил топган бўлган. Шу билан бирга, бекликда катта кўпчиликни сарой уруғи вакиллари ташкил этган. Буни XIX – XX асрларда беклик ҳудудларида бўлган европалик, хусусан, рус муаллифлари ёзиб қолдирган маълумотлар ҳам тасдиқлайди.

1820 йилда Бухоро амирлигига сафари чоғида, тарихчи ва саёҳатчи Мейендорфф Чироқчи ва Ғузор бекликлари марказлари ўзининг саёҳатномасида “каттагина шаҳарлар” деб ёзган бўлса[2], 1840- йилларда Бухоро амирлигининг бир неча бекликларида бўлган рус элчиси Н. Хаников Чироқчи беклиги орқали Самарқанддан Қарши ва Шаҳрисабз бекликларига ўтган. Жом йўлидан Қаршига йўл олган элчи ушбу Чироқчи беклигининг географик жойлашуви ва иклимига бирмунча тўхталиб, Қўнғиртов (Қўнғиртоғ) етгунча йўл бўйлаб ўнлаб қудуқлар борлиги, аҳоли ва йўловчилар улардан ўз эҳтиёжлари учун фойдаланишини ёзиб, бекликка қарашли Шўр-қудуқ, Қора-тегин деб номланувчи қишлоқлар ҳақида айтиб ўтади¹. Унинг ёзишича, Жомдан кейин Қаршига кетувчи йўлда ўзбекларнинг кўплаб овул (қишлоқ)лари жойлашган бўлиб, улар “сарой” уруғига мансуб бўлишган. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, Н. Хаников беклик аҳолисининг этник таркибига кўп тўхталмаган бўлса-да, Бухоро амирлиги қарамоғидаги ўзбек уруғларини тавсифлар экан Самарқанд ва Қарши оралиғида истиқомат қилувчи аҳоли ҳақида умумий маълумот бериб ўтгани кўзга ташланади. Унга кўра,

Самарқанд ва Қарши оралиғида “сарой” уруғи вакиллари ўзларининг кўплаб қишлоқларига эга бўлишган[3]. Унинг қайдларидан англашилича, бекликдаги бошқа уруғлар ҳақида сўз юритилмайди. Н. Хаников кўпроқ йирик ўзбек уруғлари ва улар амирликнинг қайси ҳудудларида кўпчиликни ташкил этишидан келиб чиқиб, маълумот ёзиб қолдирган.

А. Маликов Чироқчи саройлари билан битта уруққа мансуб бўлган, ушбу бекликка шимолдан қўшни Самарқанд вилоятидаги Жом қишлоқлар жамламасида сарой уруғ вакилларининг найманлар билан бирга яшаб, ушбу ҳудудда катта кўпчиликни ташкил этишларини аниқлаган. Тадқиқотчига кўра, Жом қишлоқларидаги саройлар ўзбекларнинг «бурқут», «барлос», «туркман», «қўнғирот» ва «кенагас» уруғлари билан қўшни ва аралаш яшаб, сон жиҳатдан кўпчилик бўлган. Бу ердаги қишлоқларнинг катта қисми XVIII аср охирида кад ростлаган бўлиб, “сарой”лар қуйидагича тармоқ уруғларга бўлинган: *тўқбой, беш-мерган, бурқут, найманча* ва бошқалар². Шу ўринда айтиб ўтиш керак, бироз қуйида кенгрок кўриб чиқиладиганидек, Чироқчи беклигидаги саройлар ўнлаб тармоқ уруғларга бўлинган бўлиб, улар орасида жомлик саройларники каби *тўқбой, найман-сарой, беш-мерган* тармоқ уруғлари мавжуд бўлган.

Чироқчи ва унга шимолдан қўшни ҳудудлардаги саройлар, айниқса, жомлик саройлар айрим тадқиқотчиларга кўра, XV аср охири – XVI аср бошларида Шайбонийхон қўшинлари билан бирга бошқа кўчманчи ўзбек уруғлари каби Дашти Қипчоқдан Амударё – Сирдарё оралиғи, хусусан, Зарафшон ва Қашқадарё воҳаларига кириб келишган. Ушбу ҳудудлардаги сарой уруғи вакилларида ёзиб олинган этнографик маълумотлар эса саройларнинг Балх (Шимолий Афғонистон) ёки Жиззах воҳасининг жанубидан, хусусан, Ғубдин-тоғ этақлари келиб жойлашган, деб ҳисоблашга имкон беради. Айрим маълумотларга кўра эса саройлар Жиззах вилоятининг Бахмал (Қора-қишлоқ) туманидан келиб жойлашиб қолганлар. Улар Жом ва атрофларига келганларида бу ерда “жолмон” деб аталган уруғ яшаб, XX аср бошларигача саройлардан урф-одат ва ҳоказоларга кўра анча фарқ қилган[4].

Чироқчи беклиги ва унга жанубдан қўшни ҳудудлар (асосан бугунги Қамаш тумани) саройлари 4 та йирик тармоқ уруққа бўлинган: 1) *аз-сарой*, 2) *қипчоқ-сарой*, 3) *найман-сарой*, 4) *қўнғирот-сарой*.

Хуллас, Чироқчи беклигидаги йирик аҳоли масканлари ва уларнинг этник таркиби билан қисқача танишиб чиқиш шундан дарак берадики, бекликда ўзбек уруғларининг 15 тага яқин йирик уруғлари мавжуд бўлиб, улар орасида “сарой”, “уз”, “қутчи”, “чуют”лар кўпчиликни ташкил қилган. Уларнинг ҳар бири ўзларининг ўнлаб қишлоқларига эга бўлиши билан бирга бекликнинг муайян бир қисмида кўпчиликни ташкил этганлар. Шу билан бирга, ўзбек шажараларида

қайд этилган уруғларнинг бир қанчаси оз сонли бўлса-да, ўз аҳоли масканига эга бўлганлиги диққатни тортади. Ўзбек уруғлари рўйхатида қайд этилмаган, бироқ рўйхатда келтирилган уруғларнинг бирор тармоғи бўлган этнонимлар эса бекликдаги амлокликлар кесимида олиб қарайдиган бўлсак сезиларли миқдорни ташкил этгани кўзга ташланади. Чироқчи беклигида яшаган элатлар қўшни бекликлар билан, хусусан, Самарқанд вилоятининг Жом қишлоқлар гуруҳи, шунингдек, Китоб беклигидаги ҳамхудуд амлокликлар билан қариндош-уруғчилик алоқалари олиб борганлар.

Фойдаланилган адабиётлар ройхати:

1 Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XXв.) / Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Ред. А.Р. Мухаммеджанова. – Т.: Университет, 2001. – С. 307.

2 Meyendorff E.K. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1820, à travers les steppes qui s'étendent à l'est de la mer d'Aral et au-delà de l'ancien Jaxartes. – Parij, 1826. – P. 162.

3 Ханьков Н. Описание Бухарского ханства. – Ст-Петербург, 1843. – С. 107.

4 Маликов А. Узбеки группы «сарай» долины Зерафшана в XIX – начале XX вв. // Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti, 3-son, 2007. – С. 8.